

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

2. Alimov A.A. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llashning axloqiy jihati. <https://oqila.uz/suniy-intellekt>
3. Botirova S.G'. Sun'iy intellekt – chatgpt va boshqalar haqida. <https://oqila.uz/suniy-intellekt>
4. Sabirova O. Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanish" <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-sohasida-suniy-intellektdan-foydalanish>

UO'K: 373.3.016:808:5:159.955

**O'QUV FANLARI TAYANCH TUSHUNCHALARINI O'QITISH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQINI SHAKLLANTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336640>

Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada nutqning rivojlanish tarixi, til haqidagi olimlarning fikrlari, o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq-tafakkur faoliyatini rivojlantirishning didaktik shartlarini aniqlash imkoniyati, o'quvchilarda yangi o'quv materialini o'rganish omilini uyg'ota olish, ularning diqqat-e'tiborini kuzatish, bilimni tarbiyalash, ko'rgazmali materialni qo'llashi, fikrlashni faollashtirishga undash, o'quvchilarda yangi o'quv materialini o'rganish omilini uyg'ota olish, ya'ni o'quvchilarni ulardan talab etiluvchi harakatlarni bajarishga ichki tayyorlik xolatiga keltirish va bu holatga ishonitirish, ta'sirlantirish orqali erishish kabi fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *til, mantiqiy fikrlash, boshlang'ich, nutq, tafakkur, tarbiyalash.*

Аннотация. *В данной статье изложены история развития речи, взгляды ученых на язык, возможность определения дидактических условий развития речемыслительной деятельности учащихся начальной школы в процессе обучения, умение пробуждать у учащихся фактор усвоения нового учебного материала, контролировать их внимание, воспитывать у них знание, использовать наглядный материал, побуждать активное мышление, пробуждать у учащихся фактор усвоения нового учебного материала, то есть приводить учащихся в состояние внутренней готовности к выполнению требуемых от них действий и достигать этого состояния путем убеждения и воздействия.*

Ключевые слова: *язык, логическое мышление, начальная школа, речь, мышление, воспитание.*

Abstract: *This article discusses the historical development of speech, scholars' views on language, and the potential for identifying didactic conditions that foster speech and cognitive development among primary school students during the educational process. It emphasizes stimulating students' motivation to learn new educational materials, monitoring their attention, cultivating their knowledge, using visual aids effectively, encouraging active thinking, and preparing students internally to perform the required actions. Achieving such readiness is highlighted as attainable through persuasion, motivation, and emotional engagement.*

Key words: *language, logical thinking, elementary, school, student, teacher, teaching, speech, thinking, upbringing.*

Dunyo boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv fanlari tayanch tushuncha va iboralarini o'qitish orqali o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish va shaxsni shakllantirish jarayonlari kechmoqda. O'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirishda o'qitilayotgan tushuncha va hodisalarni aniqlash, ularni taqqoslash, tasniflash, tahlil qilish, tizimlashtirish, umumlashtirish, sabab-oqibat munosabatlari va ularni ifoda etish usullarini o'rganish natijasida namoyon bo'ladi. Buning uchun o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni tarbiyalash, o'z fikrlarini yetarli darajada ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish ichki zahiralardan foydalanish orqali amalga oshirilib, o'quv materiali, ta'lim salohiyatidan tashqari, o'quvchilarning maksimal aqliy rivojlanishiga hissa qo'shadigan tayanch tushuncha va iboralarning amaliy ahamiyatini hisobga olgan holda og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirishni talab etadi.

Haqiqattan ham, o'quvchilarni bilish faoliyatini va og'zaki nutqini rivojlantirish kun talabidir. Buning uchun avvalo oq'ituvchining o'zi ana shunday buyuk fazilatlariga ega bo'lishi kerak. Bu uning zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Demak, bugungi o'qituvchi – ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlaridan to'la xalos etish, ta'lim-tarbiya jarayonini jahon rivojlangan ta'lim darajasiga ko'tarishda faol ishtirok etishi bilan birga o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va og'zaki nutq madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O'quvchilarda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda og'zaki nutqdan foydalanishning pedagogik jarayon bilan bog'liq jihatlarni o'rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda maqsadga yo'naltirilgan og'zaki nutq muhim o'rin egallaydi.

Shundan kelib chiqib, og'zaki nutqning rivojlanish tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nutq jamoatchilik, tarixiy tabiatga ega bo'lib, insonlar xar doim jamoa bo'lib yashagan va yashaydilar. Jamoatchilik hayoti va insonlarning jamoaviy mehnati o'zaro doimiy muloqot qilish, bir-birlari bilan aloqalar o'rnatish, bir-birlariga ta'sir etish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu zaruriyatlarning barchasi nutq yordamida amalga oshiriladi. Nutq yordamida insonlar fikr va bilimlari bilan almashinadilar, o'z hissiyotlari, kechinmalari, maqsadlari haqida so'zlab beradilar.

Bir-birlari bilan muloqot qilganda odamlar so'zlar va ma'lum bir tilning grammatik qoidalaridan foydalanishadi. Til so'z belgilari tizimi, insonlar orasidagi muloqotni amalga oshirish vositasi hisoblanadi. Umumiy tilshunoslikni fan sifatida belgilab bergan, buyuk nemis tilshunosi Vilgelm Gumbolt tilga "fikrning shakllantiruvchi organi" deb ta'rif bergan. O'z tezisini davom ettirgan xolda u, xalqning tili – uning ruxi, xalqning ruxi esa - uning tilidir deb ta'kidlagan [1]. Til va nutq uzviy bog'liqlikdagi birlik, u xar qanday xalqning tili insonlarning muloqot qilishi jarayonida paydo bo'lganligi va rivojlanganligida o'z aksini topadi. Til va nutq orasidagi aloqa tilning muloqot quroli sifatida insonlar o'sha tilda gapirishni boshlagan davrgacha mavjud bo'lishida ham isbotlanadi.

Insonlar nutq muloqotda boshqa tildan foydalanishni boshlashi bilan foydalanilmayotgan til o'lik tilga aylanadi. Bizni o'rab turgan tevarak dunyoning qonuniyatlarini idrok etish, insonning aqliy rivojlanishi insonlar tomonidan jamoatchilik-tarixiy rivojlanish jarayonida ishlab chiqilgan va til yordamida, yozma nutq yordamida mustahkamlab qo'yilgan bilimlarni o'zlashtirish orqali amalga oshadi. Bu mazmunda til insoniyatning madaniyati, fani va san'ati yutuqlarini avloddan avlodga yetkazish va ularni mustahkamlash vositasiga aylanadi.

Turli shartlarga bog'liq bo'lgan holda insonlarning nutqi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Shunga mos ravishda nutqning xar hil turlari belgilanadi. Birinchi navbatda ichki va tashqi nutq farqlanadi. Og'zaki nutq o'z navbatida monologik va dialogik nutqqa ajraladi. Tashqi nutq muloqot uchun xizmat qiladi (garchi, inson ayrim hollarda xech kim bilan muloqot qilmay turib, ovoz chiqarib fikrlashi mumkin bo'lsada). Shuning uchun tashqi nutqning asosiy belgisi-uni boshqa odamlar tomonidan qabul qilinishidir (eshitish, ko'rish orqali qabul qilinishidir). Tovushlar yoki yozma belgilar mazkur maqsadda qo'llanilayotganligi yoki qo'llanilmayotganligidan kelib chiqqan xolda nutq - og'zaki (odatda og'zaki suhbat nutqi) va yozma nutqga bo'linadi yoki ajratiladi.

Og'zaki nutq ham, yozma nutq ham o'z psixologik xususiyatlariga ega. Og'zaki nutqda odam tinglovchilarni, ularning o'z so'zlariga bo'lgan reaksiyasini idrok etadi ya'ni, qabul qiladi, tushunadi, bilib oladi. Yozma nutq esa yozayotgan odamni ko'rmayotgan va eshitmayotgan,

yoʻzilganlarni maʼlum bir vaqtdan keyin oʻqib oluvchi odamga yaʼni, suhbatda mavjud boʻlmagan odamga murojaatga asoslanadi. Koʻp hollarda muallif oʻz oʻquvchisini tanimaydi, u bilan aloqaga kirishmaydi. Yozayotgan shaxs va oʻqiydigan shaxs oʻrtasida bevosita kontaktning yoʻqligi yozma nutqni qurishda maʼlum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki bu holatda yozayotgan odam oʻz fikrlarini yaxshiroq ifodalash uchun ogʻzaki nutqdagi kabi ifoda vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlmaydi yaʼni, ohang, mimika, imo-ishoralar, tinish belgilari toʻliq darajada ifoda vositalarining oʻrnini bosa olmaydi. Shuning uchun yozma nutq ogʻzakiga qaraganda kam maʼnoli hisoblanadi. Bundan ham qolaversa, yozma nutq alohida ochiqqlangan, maʼlum vositalar yordamida bogʻlangan, tushunarli va mukammal, yaʼni bafurja ishlov berilgan boʻlishi talab etiladi.

Oʻqitish amaliyotida ogʻzaki nutqning yozma nutqdan oʻzib ketishi tamoyilini hisobga olgan holda ogʻzaki nutqni rivojlantirish boʻyicha olib boriladigan ishlar bilan bir qatorda yozma nutqni rivojlantirish boʻyicha ham ishlar olib borish zarur. Chunki bu nutq turlarining birini rivojlantirish ikkinchisi ham avtomatik ravishda rivojlanishini taʼminlay olmaydi. Oʻqituvchi ogʻzaki va yozma nutqning farqli jihatlarni va ularning oʻzaro aloqasini tushunishi va asosiysi – ogʻzaki nutqni eshitish va yozma nutqni koʻrish mumkinligini oʻz eʼtiboridan tushirmasligi kerak.

Rus psixolog olimi L.S.Vigotskiy “yozma nutq vaziyatida nutq yoʻnaltirilgan odam yoki umuman mavjud boʻlmaydi, yoki muallif bilan umuman aloqada boʻlmaydi. Bunday nutq-monologik nutq, oppoq qogʻoz bilan, tasavvur qilinayotgan yoki tasvirlash mumkin boʻlgan suhbatdosh bilan suhbatdir” deb taʼkidlagan [2].

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun ayniqsa matematika yoki ona tilini oʻrganishda ogʻzaki nutqdan yozma nutqqa oʻtish qiyin kechadi. Chunki yozma qoidalar oʻquvchilarning tafakkuri individuallashuvida muhim ahamiyat kasb etadi, demak, oʻqituvchidan xar bir oʻquvchida oʻz fikrlarini yozma rasmiylashtirish koʻnikmasini shakllantirish talab etiladi. Shuning uchun oʻquvchilarning daftarlarini tekshirib borish xar bir oʻqituvchining burchi hisoblanadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining yozma nutqi orfografik va grafik savodxonlik bilan ajralib turishi lozim. Matematik savodxonlik materialni aniq va samarali bayon etish, matematik atama va belgilarni; orfografik savodxonlik - faqatgina matematik atamalarni emas, balki boshqa soʻz va ifodalarni toʻgʻri yozish va talaffuz etishni; grammatik savodxonlik esa gaplarni toʻgʻri qurishni; grafik savodxonlik esa yozuvlarni oqilona rasmiylashtirish, zarur chizmalarni toʻgʻri bajarishni taqozo etadi. Yozuvlarga xos boʻlgan yuqori estetik madaniyat uning ijrochisining mehnatga boʻlgan vijdonli yondoshuvidan darak beradi. Yozuvlarni chiroyli, samarali bajarishga odatlanganlik maktab oʻquvchilarining umumiy mehnat sifatleri oshishiga, kelajakda esa ularning kasbiy faoliyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻquv faoliyatida koʻproq uchrab turuvchi nutqiy kamchiliklarni taʼkidlab oʻtish lozim. Masalan, demak, shunday qilib, zero, modomiki kabi maʼno yukiga ega boʻlmagan soʻzlarni ortiqcha qoʻllab yuborish nutqning idrok etilishini qiyinlashtiradi. Koʻp xollarda oʻquvchilar kerakli soʻzni topa olmay qolgan holatlarda gʻoʻldirab yuborishadi. Bu kabi “axborotsizlik” oʻquvchining ogʻzaki nutqi rivojlanmaganligidan darak beradi. Nutq idrok etilishini qiyinlashtiradi va leksik kamchilik, yaʼni soʻzlarni asossiz ravishda tushirib qoldirishga olib keladi. Soʻzlar maʼnosi hisobga olinmagan holda qoʻllanilganda nutq mujmallashadi, baʼzan buziladi. Soʻzlarni “oʻz oʻrnida” qoʻllamaslik nutqning idrok etilishini qiyinlashtirish bilan birgalikda tinglovchilarning fikriy bogʻlanish apparatining zarur

yo'nalishni topa olmasligiga olib keladi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini shakllantirish va rivojlantirish masalalari bilan mamlakatimizda M.K.Aminova, B.R. Adizov, M. E. Axmadjonova, J.Ikromova, Ye.Yangabayeva, D. Raximbekov, R. G. Safarova, M.Tojiev, M.E.Jumayev, E.M.Xudaynazarov, R.S. Xurramovlar. MDHdan I.A.Gibsh, B.V. Gnedenko, S.I. Shvarsburd, A.M. Pishkalo, K.I. Neshkov, M.V. Pototskiy, S.B. Suvorova, I. Krilova, M.F. Petrova, V.I. Romanova kabi metodist va olimlarning e'tiborini jalb qilgan. Masalan, I.A. Gibsh maktab o'quvchilari matematik tili rivojlanishining quyidagi bosqichlarga ajratib ko'rsatgan: ilmiy atamaning aniq ma'nosini o'rnatish; gapning aniq ifodasi ya'ni, ta'rifini tuzish va uning sharti va xulosasini ajratib ko'rsatish; gapning sharti va xulosasi o'rtasida mavjud bo'lgan bog'liqlik xarakterini aniqlashtirish; isbotlarni mantiqiy bog'langan, stilistik to'g'ri shaklda bayon qilish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqi mazmuni, shakli va motivi bo'yicha baholanadi. Mazmunli nutqning sifatlari aniqlik, hushmuomalalik, to'liqlik, tushunarlik, hatosizlik kabilardir. Shakliga ko'ra nutq, qisqa, tushunarli, aniq, bog'langan, tadrijiy, emotsional bo'lishi kerak. Omillashtirilgan nutqning asosiy tavsiflari asoslanganlik, ishonarlilik, tushunarlikdir. Demak, maktab o'quvchilarning javoblari, ayniqsa og'zaki javoblarini baholashda bildirilayotgan fikrlarning aniqligi, ilmiyligi, o'rnatilayotgan ma'nolarning aniqligi, mulohazalarning asoslanganligi, grammatik jihatdan to'g'riligi va qisqaligi, ifodaliligi va nutqning tozaligi hisobga olinishi zarur.

Muloqotning turlicha shartalaridan kelib chiqqan holda og'zaki nutq dialogik yoki monologik nutqqa bo'linadi.

Dialogik nutq – bu navbatma-navbat gapirayotgan ikki yoki undan ortiq kishilarning so'zlashishi, suhbatidir. Kundalik va odatiy suhbatda dialogik nutq rejalashtirilmagan bo'ladi. Bunday nutq qo'llab quvvatlashda rivojlanuvchi nutq hisoblanadi. Bunday suhbatning yo'nalish olishi va uning natijalari ko'proq uning ishtirokchilarining mulohazalari, ularning suhbatga kiritgan luqmalar, ta'kidlar, ularning bildirilgan fikrni ma'qullashi yoki e'tirozi kabilar bilan belgilanadi. Biroq ayrim hollarda suhbat ma'lum bir masalaga aniqlik kiritish maqsadida ham qurilishi mumkin. Bu holatlarda suhbat maqsadga yo'naltirilganlik kasb etadi. Masalan, o'quvchi o'qituvchining savollariga javob berayotganida.

Odatda, monologik yoki yozma nutqqa qaraganda dialogik nutqqa bog'langan va batafsil ifodalar tuzish talabi kamroq qo'yiladi, bu nutq turida maxsus tayyorgarlik shart emas. Buning sababi suhbatdoshlar bir vaziyatda bo'lishi, bir faktlar va voqelikni idrok etishlari va shuning uchun bir-birlarini deyarli osonlik bilan, ba'zan "bir og'iz so'z" danoq tushuna olishlari bilan izohlanadi. Dialogda suhbatdoshlar o'z fikrlarini keng nutq shaklida bayon qilishlari shart emas. Bu nutq turida suhbatdoshlarga qo'yiladigan muhim talab - ham suhbatini ohirigacha tinglashni bilish, uning e'tirozlarini tushunish va o'z fikrlarini bayon qilish emas, balki aynan uning e'tirozlariga javob qaytarish hisoblanadi.

Monologik nutq bitta shaxsning gapirishi, qolganlar esa suhbatda qatnashmagan holda uni tinglashi kerakligini taqozo etadi. Monologik nutq amaliyotda ko'p uchraydi va turli og'zaki va yozma chiqishlarda namoyon bo'ladi. Monologik nutqning turlarining misoli sifatida ma'ruza, nutq so'zlash, chiqishlar qilish kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin. Monologik nutqning barcha shakllariga xos bo'lgan umumiy hususiyat – ularning qat'iy tartibda tinglovchiga qaratilganligidir. Bunday yuzlanishining maqsadi - tinglovchilarga zarur ta'sirni ko'rsata olish, ularga ma'lum bilimlarni yetkazish, ularni nimagadir ishontirishdir. Shu munosabatda monologik nutq mufassallik va mukammallik kasb etadi, fikrlar asosli, bog'liqlikda bayon

etilishini, va tabiiyki, buning uchun oldindan bo'ladigan tayyorgarlik va rejalashtirishni talab etadi.

Odatda, monologik nutq ma'lum bosim ostida oshiriladi. Monologik nutq yuritayotgan so'zlovchi o'z fikrlarini mantiqan, ketma-ketlikda bayon etishi, ularni aniq va tushunarli shaklda ifoda etishni bilishi, va shuningdek auditoriya bilan aloqa o'rnatishni bilishi kerak. Bunga erishi uchun so'zlovchi o'z nutqining mazmuniga, uning tashqi tuzilishigagina emas, balki tinglovchilarning reaksiyasini ham kuzata olishi zarur.

Ichki nutq - bu ichki ovozsiz nutq jarayoni. U jarangsiz bo'lganligi uchun boshqalar tomonidan idrok etilmaydi, va shuning uchun muloqot vositasi bo'la olmaydi. Ichki nutq-tafakkurning so'zli qobig'i. Ichki nutq o'ziga xoslik kasb etishi muqarrar. U juda ham qisqartirilgan, o'ralgan bo'ladi, deyarli hech qachon to'liq, mukammal shaklda mavjud bo'lmaydi. Ko'p hollarda to'liq iboralar bitta so'z bilan ya'ni, ega yoki kesim bilan ifoda etiladi. Buning sababi - inson o'z fikrlari predmetini aniq bilishi va shuning uchun so'z yordamida ta'riflash zaruriyati yo'qligi bilan izohlanadi. Ichki nutqni keng va mufassal yoritib berish zaruriyati ko'proq tafakkur jarayonida qiyinchilikka duch kelganda paydo bo'ladi. Inson o'ziga tushunarli bo'lgan fikrni boshqa odamga tushuntirishda duch keladigan qiyinchiliklar ko'p xollarda o'zi uchun tushunarli bo'lgan qisqartirilgan ichki nutqdan boshqalar uchun tushunarli bo'lgan mukammal tashqi nutqqa o'tish qiyinligi tufayli kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, katta yoshdagi, normal odamning tafakkuri nutq bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Fikr tildan, nutqdan tashqarida paydo bo'la olmaydi, amalga oshmaydi va umuman mavjud bo'la olmaydi. Biz ovoz chiqarib aytuvchi yoki o'z ichimizda aytuvchi so'zlarimiz yordamida fikrlaymiz, ya'ni fikrlash nutqiy shaklda amalga oshadi. Bir nechta tillarni yaxshi biladigan odamlar, har vaqt oralig'ida qaysi tilda fikr yuritayotganliklarini batamom aniq his qiladilar. Fikr nutqda sayqallanibgina qolmaydi, balki shakllanadi va rivojlanadi. Buyuk tilshunos Ferdinand de Sossyur (1957 - 1913) til va tafakkurning chambarchas bog'liqligi haqida quyidagi ajoyib taqqoslamani keltirgan edi: "til - bu bir varaq qog'oz, fikr - uning yuz tarafi ya'ni, tomoni, tovush esa uning ters tomoni. Ters tomonni kesmagan holda, yuz tomonni kesib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek tilda fikrni tovushdan, tovushni esa fikrdan ajratib bo'lmaydi. Bunga faqat abstraksiya orqali erishish mumkin. Rus olimi M.M. Mukanov "nutq jarayonining chiziqli xarakteri nutq ichki jihatda tashqi nutq bilan almashinadi" deb ta'kidlagan, ya'ni "pauzalar ya'ni to'xtab olish vaqtidagi ichki gap tashqi nutqning borishini tayyorlab beradi" [3].

Shunday qilib, nutq faoliyati tuzilmasining o'zi tafakkur va tilni faqat uzviy bog'liqlikda ko'rib chiqish kerakligining ob'ektiv asosi hisoblanadi. Mazkur umumiy kelib chiqib ta'kidlash zarurki, maktab o'quvchilarning yozma va og'zaki tilini rivojlantirish ustida ish olib borish orqali biz ularning mantiqiy fikrlashni rivojlantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вилгелм Г. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984. - 468 с.
2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования, Т.3. - М.: Педагогика, 1983. - 378 с.
3. Муканов М.М. К вопросу о роли объективизации в развитии мысли.-В сб.: «Исследование речемыслительной деятельности». Серия «Психология», вып.3.-Алма-Ата,1974

